

OLIV TA'LIMDA BO'LAJAK MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR

Anarkulova Gulnaz Mirzaxmatovna

professor, Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15265013>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar mohiyati va oliy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari, ta'lim samaradorligini oshirish mumammolari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** raqamli texnologiyalar, axborot texnologiyalari, zamonaviy ta'lim, oliy ta'lim, ta'lim samaradorligi.*

Respublikamiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohatlar, ta'lim muassasalarini zamonaviy texnikaviy o'qitish vositalari bilan jihozlanishi, oliy ta'lim tizimining jahon standartlari talabalariga muvofiq kredit-modul tizimiga o'tishi, ta'lim tizimida innovasion jarayonlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish mexanizmlarini nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganishni talab etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2020 yilning 5 oktyabrdagi “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079 son Farmonining “Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim berish va malaka oshirish yo'nalishi” bobida “raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan aholi ulushini oshirish maqsadida yuqori malakali mutaxassislar ishtirokida bepul onlayn kurslar tashkil etish” vazifasi qo'yilgan [1]

Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni kirib kelishi pedagogika va psixologiya fanlarini o'qitilishi metodikasini yanada takomillashtirilishi talab etadi. Raqamli texnologiyalar hayotimizga shunchalik singib ketdiki, bugungi kunda nafaqat kundalik faoliyatimiz, balki ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojini ham ularsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shundan kelib chiqqan holda mazkur sohaga ham pedagogik, metodik va ilmiy nuqtai nazardan yondashamiz.

Avvallam bor “Raqamli texnologiya” deganda nimani tushunamiz . Bu borada olimlarimiz tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda quyidagilar keltirilgan: X. Ibragimov “Raqamli” atamasi kelib chiqishiga ko'ra lotin va ingliz tillariga taalluqli holda “digital“ so'zidan olingan va “raqamlardagi ma'lumotlar, signal”, “qadam-baqadam” [2] ma'nolarida ketma-ketlikni bildiruvchi sifat darajasini anglatadi deb ta'rif beradi.

Akademik S.S.Gulyamov tomonidan suni'iy intellekt va uning imkoniyatlari, oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot texnologiyalari bo'yicha yangi yo'nalishlar va fanlarni joriy etish, bulutli texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim tizimini isloh qilish, o'qitishda zamonaviy usullar, jumladan interaktiv doskalar hamda planshetlardan samarali foydalanish texnologiyalari bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan[3],

S.Allayarova tomonidan O'zbekistonda oliy ta'lim o'quv jarayoni sifati va samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rnini, ta'lim jaraenida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ilg'or pedagogik texnologiyalarning bir-biri bilan taqozolanganligi, sohaning istiqbolli tendensiyalariga nisbatan olib borilayotgan islohotlar dinamikasining tahliliga e'tibor qaratilgan hamda o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy

shakllari va raqamli texnologiyalari imkoniyatlari o'rganilgan [1]. Mazkur muammo yuzasidan xorijiy olimlardan Devid Franklin Nobl fan, ta'lim va texnologiya tarixchisi sifatida masofali ta'lim imkoniyatlari, uning yutuq va kamchiliklarini tadqiq etgan [3]. Bob Djonston fan – texnika taraqqiëti bo'lgan har qanday natijalarga cheklov qo'yish emas, balki ulardan samarali foydalanish lozim[2] deydi. Uning asosiy g'oyasi – zamonaviy ta'lim èshlarning IT texnologiyalariga qiziqishini to'sishi kerak emas, balki ularga bu vositalardan ratsional foydalanishni o'rgatish maqsadga muvofiq ekanligida namoèn bo'ladi.

Har qanday murakkab zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari, integratsiyalar, fan sohasidagi olamshumul yangiliklar, raqamli tendensiyalar, avvalo o'qituvchi tomonidan o'zlashtirilib, so'ngra uning bilimi, saviyasi, qobiliyati evaziga talabalar ongiga va tafakkuriga yetkaziladi. Yildan yilga o'qituvchining kasbiy faoliyatiga nisbatan talablar kuchaymoqda. Bu hozirgi zamon talabi. Demak, o'qituvchiga nisbatan qo'llaniladigan – pedagogik mahorat atamasi hech qachon o'z mavqeini yo'qotmaydi, balki tobora takomillashib, boyib va zamon talablariga mos o'zgarib boraveradi. Raqamli jamiyatni rivojlanishida bo'lajak mutaxassislarni kasbiy salohiyat jihatdan tayyorlash asosini texnologik ishlab chiqarish va jamiyat qonuniyatlari ta'sir etadigan sohaga oid, bilimlarga asoslanib tayyorlash maqsadga muvofiq.

Raqamli texnologiyalar endi nafaqat vosita, balki inson zamonaviy olamda ilg'or texnologiyalardan foydalanish uchun yangi muhitdir. Raqamli ta'lim muhiti printsiptial jihatdan yangi imkoniyatlarni taqdim etadi: sinfdagi ta'limdan istalgan joyda va istalgan vaqtda o'qishga o'tish; individual ta'lim yo'nalishini loyihalash, shu bilan o'quvchi shaxsining ta'lim ehtiyojlarini qondirish; talabalarni nafaqat elektron resurslarning faol iste'molchilariga, balki yangi resurslarni yaratuvchilarga aylantirish va hokazo.

Turli kurslar, veb-seminarlar va seminarlar tufayli o'qituvchilar ta'limda qo'llaniladigan yangi raqamli texnologiyalar bilan tanishadilar. Ushbu mavzuni o'rganishni rag'batlantirish uchun turli tanlovlar o'tkazilib, unda o'qituvchilar zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha o'zlarining uslub va uslublari bilan o'rtoqlashadilar. O'qituvchi qanchalik ko'p texnologiyalarga ega bo'lsa, u darsni shunchalik qiziqarli va xilma-xil o'tkazishi mumkin.

Raqamli texnologiyalar o'qituvchi uchun cheksiz bo'lgan yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Ushbu texnologiyalardan foydalanganda mumkin bo'lgan ko'rinishni namoyish qilish yanada muvaffaqiyatli bo'ladi. Texnologiyaning katta miqdori mavjud.

Zamonaviy raqamli texnologiyalarga quyidagilar kiradi: o'qituvchi va talaba o'rtasida birgalikdagi eksperimental tadqiqotlar texnologiyasi, "virtual haqiqat", "panoramali tasvir" texnologiyasi, "3D modellashtirish", "ta'lim robototexnikasi", MSI texnologiyasi (kichik axborot texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda), multimedia ta'lim. kontent, interaktiv elektron kontent va boshqalar multimedia texnologiyalari o'quv jarayoniga uyg'unlik bilan kiritilmoqda.

Yuqorida keltirilgan raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llash uchun quyidagi vazifalar muvaffaqiyatli hal etilmog'i darkor:

1. Internet infratuzilmasini yaxshilash orqali talaba yoshlarni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining so'ng yutuqlarini o'zlashtirishga shart-sharoitlar hamda imkoniyatlar yaratib berish lozim;

2. O'quv jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'lamini kengaytirish va axborot resurslari, o'qitish vositalari va masofaviy o'qitish texnologiyalarini rivojlantirish;

3. Iqtidorli talabalarni universitetning raqamlashtirish loyihalariga jalb qilish bilan yuqori samaradorlikka ega raqamli qurilmalar bilan jihozlangan tuzilmalar, o‘quv xonalari, laboratoriyalar, mediastudiyalar va boshqalarni o‘z ichiga olgan markazlarni tashkil etish;

4. Uchinchidan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta’lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta’minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish;

5. Oliy ta’lim tizimida faoliyat ko‘rsatayotgan professor-o‘qituvchilarining interfaol taqdimot tizimlaridan samarali foydalanishi, ma’ruza va seminar darslari uchun internet bilan bog‘liq holda interfaol va multimediali taqdimotlarni ishlab chiqish kompetensiyalarni shakllantirish bo‘yicha malaka oshirish kurslarni tashkil qilish va o‘tkazish;

6. Beshinchidan, real vaqt rejimida interfaol taqdimot tizimlari, videokonferensiyalarni tashkil etish uchun virtual zallar, elektron resurslardan foydalanib instalgan vaqtda masofaviy o‘qitish jarayonini amalga oshirish

Mazkur vazifalarni amalga oshirishda raqamli texnologiyadan foydalanish o‘qituvchilar uchun qulay bo‘lib va ta’lim samaradorligini oshirishilishiga xizmat qiladi.

Bugungi kunda respublikamiz oliy ta’lim tizimi to‘liq kredit-modul tizimi o‘tgan, oliygohlarning deyarli xammasi zamonaviy ta’lim vositalari bilan jihozlangan bo‘lib dars jarayonida har qanday amaliyotlarni virtual laboratoriya yordamida amalga oshirish mumkin. Multimedia vositalari yordamida axborot materiallarini to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘proq vizual va esda qolarli tarzda ma’lumotni yaratish imkoniyatlari mavjud.

Talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishda oliygohlar axborot resurs markazlari barcha fanlarga tegishli o‘quv adabiyotlarining asli va elektron shakllari bilan ta’minlangan. Bu esa o‘z navbatida talabal uchun mustaqil ishlarini bajarishlari uchun qulayliklar yaratadi. Shuningdek ma’ruza va amaliyo mashg‘ulotlarda mavzuga oid multimedia resurslaridan foydalangan holda darslar o‘tkazish talabalarning bilim olishi uchun eng kuchli rag‘batdir. Bunday darslarda talabalarning kognitiv bilim olish jarayonlarini yaxshilanadi. Dars jarayonida talabalarda kreativlikni namoyon etish uchun diqqat, xotira, tafakkur ancha faolroq va tez sodir bo‘ladi va kognitiv qiziqish ortadi.

Demak zamonaviy ta’limni tashkil etishda har bir professor-o‘qituvchi raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirgan holda “Kompyuterli o‘qitish” metodikasini to‘liq qo‘llay olishi ta’lim samaradorligini ta’minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yilning 5 oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish choratadbirlari” to‘g‘risidagi PF-6079 son Farmoni.
2. Anarkulova G.M. Oliy ta’limda halqaro ilg‘or tajribalar asosida ta’lim jarayonini tashkil etish muammolari. Uzluksiz ta’lim tizimida yoshlarni o‘qitishga yo‘naltirishning muammo va yechimlari” Respublika Respublika ilmiy - nazariy anjumani materiallari to‘plami. Jizzax. 2022 y. 420-422 .
3. Anarkulova G.M. Innovatsion talim sharoitida bo‘lajak Texnologiya o‘qituvchilarini kasbiy kompetentligini rivojlantirishning metodik asoslari. TDPU Axborotnomasi. 2023 y. 9-son 173-182 bb.
1. 4 . Kuralov, Y. A., Ta’limda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish. “Ko‘p tarmoqli tadqiqot va ta’limning global istiqbollari” mavzusiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Chirchiq.,2023 y.